

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 764 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruza Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	

Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Mamlakat banklarida axborot texnologiyalari orqali masofaviy bank xizmatlarini tashkil etish tartibi va tahlili	702
Yusufxo'jaev Fazliddin Mansur o'g'li	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafuza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	

GLOBALASHUV SHAROITIDA JAHON IQTISODIYOTI VA XALQARO FOND BOZORI HOLATI TAHLILI

UO'K: 336.761-043.86(575.1)

Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich

Toshkent xalqaro universiteti Kimyo universiteti, mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Maqolada globallashuv sharoitida xalqaro fond bozori va mamlakatimiz fond bozori rivojlanishining amaldagi holati tahlili amalga oshirilgan. Jumladan, dunyoda 2024-yilda moliyaviy-iqtisodiy globallashuv prognozlarini guruhlangan. Xalqaro Valyuta Jamg'armasining optimistik ssenariy asosida jahonda YaIM hajmiga oid prognoz parametrlari tadqiq etilgan. Shuningdek, jahonda moliyaviy globallashuv sharoitida inflyasiya darajasining o'zgarish tendensiyalarining tahlili asosida ilmiy asoslangan xulosalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy globallashuv, pandemiya, investitsion taqchillik, mehnat bozori, demografik o'sish, YaIM, geosiyosiy beqarorlik, fond bozori, inflyasiya, moliyaviy resurslar, infratuzilma, yashil energiya, moliya bozori, xususiy kreditlar tizimi, mikromoliya, makroprudensial rejim.

Abstract: The article analyzes the current state of development of the international stock market and the stock market of our country in the context of globalization. In particular, forecasts of financial and economic globalization in the world in 2024 are grouped. Based on the optimistic scenario of the International Monetary Fund, the global GDP forecast parameters were studied. Also, scientifically based conclusions were formed based on the analysis of the trends of inflation in the world in the conditions of financial globalization.

Key words: Key words: economic globalization, pandemic, investment deficit, labor market, demographic growth, GDP, geopolitical instability, stock market, inflation, financial resources, infrastructure, green energy, financial market, private credit system, microfinance, macroprudential regime.

Аннотация: В статье анализируется современное состояние развития международного фондового рынка и фондового рынка нашей страны в условиях глобализации. В частности, сгруппированы прогнозы финансово-экономической глобализации в мире в 2024 году. На основе оптимистического сценария Международного валютного фонда изучены параметры прогноза мирового ВВП. Также на основе анализа тенденций инфляции в мире в условиях финансовой глобализации были сформированы научно обоснованные выводы.

Ключевые слова: Ключевые слова: экономическая глобализация, пандемия, инвестиционный дефицит, рынок труда, демографический рост, ВВП, геополитическая нестабильность, фондовый рынок, инфляция, финансовые ресурсы, инфраструктура, зеленая энергетика, финансовый рынок, система частного кредита, микрофинансирование, макроprudенциальный режим.

KIRISH

Jahonda iqtisodiy globallashuv sharoitida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash muhim. Ayniqsa, bu so'nggi vaqtlarda dunyoda kechayotgan har bir soha bo'yicha raqobat va keskinlik kuzatilayotgan davrda dolzarb hisoblanadi. Bu borada, turli iqtisodiy-moliyaviy o'zgarishlar ham jahonda davlatlar rivojlanishiga o'z ta'sirini o'tkazadi.

Jahonda rivojlangan va ko'plab rivojlanayotgan davlatlar iqtisodiyotining asosiy o'lchovi hisoblangan fond bozori holatini ifodalovchi ko'rsatkichlarning ahamiyati ortib bormoqda. Fond bozori tadqiqotlari natijalariga ko'ra, "2023-yil yakuni bilan, fond bozori kapitalizatsiyasi hajmi 109,0 trln AQSh dollarga yaqinlashdi. Bu borada, dunyoning eng kuchli fond bozoriga ega hisoblangan AQSh global moliyaviy bozor kapitallashuvining 42,5 foizi ulushiga egalik qilmoqda. Bozor kapitalizatsiyasidagi keyingi o'rinlarni Evropa Ittifoqi davlatlari band etgan" ligini ko'rish mumkin. Yuqoridagi mamlakatlarda fond bozori orqali moliyaviy resurslarni iqtisodiyotga jalb etish, fond bozori ishtirokchilarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va manfaatdorligini yanada oshirish borasida samarali mexanizmlar yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, ko'plab rivojlanayotgan davlatlarda fond bozorini kompleks rivojlantirish, fond birjalari faoliyatini takomillashtirish, korporativ tuzilmalar kapitali tarkibida davlat ulushini yanada qisqartirish, minoritar aksiyadorlar manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Umumiy e'tirof etilgan nazariyalarga asoslanib, Djalal Abdul Kaum boshchiligidagi tadqiqotchi olimlar fikricha, "fond bozori bozor iqtisodiyotining asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi.

O'z navbatida, fond bozori mamlakatda makroiqtisodiy rivojlanishi reproduktiv jarayonlarining zamonaviy vositasi hamdir"¹.

Yuqoridagi tadqiqotchisining fikriga qo'shilgan holda, fond bozori – iqtisodiyotning makro darajada rivojlanishining muhim vositasi, deb hisoblaymiz.

F.Muxamedovning fikricha, "mamlakatimiz qimmatli qog'ozlar bozori va uning savdo tizimlarini xalqaro kapital bozoriga integratsiyasini ta'minlash murakkab jaryon hisoblanadi. Buning uchun mamlakatimiz fond bozori ko'rsatkichlarini yaxshilash, qimmatli qog'ozlar likvidligini oshirish, davlat ulushi mavjud bo'lgan korxonalarining aksiyalarini IRO va SRO usulida mahalliy va xorijiy investorlarga realizatsiyasini ta'minlash, bozordagi instrumentlarni diversifikatsiya qilish va turlarini ko'paytirish kabilar"²ga asosiy e'tibor qaratish lozim.

Ushbu muallifning fikrini qo'llab-quvvatlash barobarida, so'ngi yillarda mamlakatimiz fond bozorini xalqaro moliya bozoriga integratsiya qilish – ustuvor vazifalardan biri, sifatida belgilanganini ta'kidlaymiz.

R.Xojimatovning fikricha, "fond bozorlarini rivojlantirishdagi o'ziga xos xususiyatlari va bozorlar samarasini oshiruvchi tijorat banklarining noan'anaviy instrumentlarini keng joriy etish muhim afzalliklar olib keladi. Xususan, avvalo mamlakatimizda fond bozorlarining rivojlanishi va unda yuqori likvidli qimmatli qog'ozlar va noan'anaviy instrumentlarni keng joriy etishga oid takliflar ishlab chiqilishi" ga urg'u berilishi lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada induksiya va deduksiya, verbal sharhlash, statistik kuzatuv va iqtisodiy tendensiyalarni guruhlash kabi usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotimiz davomida Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT)ning 2024-yilga mo'ljallangan Jahon iqtisodiy holati va istiqbollari to'g'risidagi hisobotida keltirilgan quyidagi fakt va prognozlarni (World Economic Situation and Prospects report for 2024) jahonda moliyaviy globallashuv tendensiyalarini tahlil qilish va ularni baholash maqsadida ko'rib chiqdik:

1-guruh tendensiyalar	•Global YaIMning o'sishi
2-guruh tendensiyalar	•Mintaqaviy tafovutlar
3-guruh tendensiyalar	•Mehnat bozori
4-guruh tendensiyalar	•Inflyatsiya
5-guruh tendensiyalar	•investisiya jarayonlari
6-guruh tendensiyalar	•Iqlim o'zgarishi
7-guruh tendensiyalar	•Ko'p tomonlama barqaror rivojlanish
8-guruh tendensiyalar	•Xalqaro moliya va qarz

1-rasm. Jahonda 2024 yilda moliyaviy-iqtisodiy globallashuv prognozlarining guruhlanishi³.

1 Djalal Abdul Kaum, Borsh Lyudmila Mihaylova, Zharova Amina Rimasovna. Methodological basis of stock markets of developed and developing countries in modern conditions. Наука и инновации в современных условиях. — 2021. — № 15. — С. 151–154.

2 Мухамедов Ф. Ўзбекистонда қимматли қоғозлар бозори савдо тизимларини ривожлантириш йўналишлари 08.00.07 – "Молия, пул муомаласи ва кредит" иқтисодий фанлари доктори (dsc) диссертацияси автореферати. Тошкент – 2019. 60 б.

3 Бирлашган Миллатлар Ташкilotи (БМТ)нинг 2024 йилга мўлжалланган Жаҳон иқтисодий ҳолати ва истиқболлари тўғрисидаги ҳисоботи асосида муаллиф томонидан тизимлаштирилган. Манба: World Economic Situation and Prospects report for 2024.

Yuqorida keltirilgan jahonda 2024-yilda moliyaviy-iqtisodiy globallashuv prognozlarining guruhlanishi borasida quyidagini ko'rib chiqdik:

1) Global YaIMning o'sishi borasida jahonda YaIM hajmi

2023-yildagi 3,5 foizdan o'sish ko'rsatkichidan 2024-yilda 2,4 foizga tushishi prognoz qilinmoqda. Ammo, "Xalqaro Valyuta Jamg'armasi ekspertlari, aksincha prognoz parametrlarini e'lon qilishgan. Ya'ni, 2024-yilda jahonda YaIM hajmi 109,73 trln. AQSh dollariga etib", 2023-yildan 5,02 foiz ko'p bo'lishi mumkinligini prognoz qilishgan.

2-rasm. Jahon YaIMning o'sish sur'atlari va prognoz parametrlari⁴.

Izoh: * Jahon Banki prognoz ko'rsatkichi, ** Xalqaro Valyuta Jamg'armasi prognoz ko'rstkichlari.

Yuqoridagi prognoz parametrlariga muvofiq, Xalqaro Valyuta Jamg'armasi an'anaga muvofiq, optimistik ssenariy asosida jahonda YaIM hajmini 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 5,02 foizga o'sishini prognoz qilmoqda. Ammo, Jahon Bankining pessimistik ssenariysiga ko'ra, rivojlanayotgan davlatlar pandemiyadan kelib chiqqan yo'qotishlarni bartaraf etish barobarida yuqori qarz va investision taqchilikka duch kelishi mumkin. Shu sababli, "jahonda YaIM hajmining o'sishi 2024-yilda 2,4 foizga tushishi"⁵ prognoz qilinmoqda;

2) Dunyo mintaqalaridagi iqtisodiy-moliyaviy rivojlanish borasidagi tavofutlar:

- "dunyoning eng yirik moliyaviy resurslariga ega bo'lgan AQSh iqtisodiyotida YaIM hajmining o'zgarishi tendensiyalari 2023-yildagi

2,5 foizdan 2024-yilda 1,4 foizgacha pasayishi prognoz qilinmoqda. Shuningdek, mamlakat moliyaviy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy omili – iste'mol xarajatlari, turli subomillar, xususan, yuqori foiz stavkalarining saqlanib qolishi, uy xo'jaliklaridagi jamg'armalar hamda mehnat bozorida yuzaga keladigan muammolar sabab kamayishi mumkin"⁶;

- "yuqori demografik o'sish sharoitida bo'lishiga qarmasdan yuqori moliyaviy-iqtisodiy o'sish tendensiyalarini qayd etib kelayotgan Xitoy iqtisodiyoti mahalliy hamda xalqaro "ta'sir"lar natijasida o'rtacha "sekinlashuv" tendensiyasini boshdan kechirishi prognoz qilinmoqda: bu borada YaIMning o'sishi 2024-yilda 4,7 foizni tashkil etishi kutilmoqda. Ammo, ushbu ko'rsatkich 2023-yildagi 5,3 foizdan pastga tushishi mumkin"⁷;

- "rivojlangan Yaponiya va Evropa mintaqasi davlatlari ham sezilarli tashqi iqtisodiy o'zgarishlar, ta'sirlar natijasida ulardagi YaIMning o'sish sur'atlari 1,2 foizni tashkil etishi taxmin qilingan. Bu o'zgarishlar, o'z navbatida, tashqi geosiyosiy vaziyatda boshqa davlatlarni qo'llab-quvvatlashga intilish, xomashyo resurslarini etkazib berishdagi uzilishlar, xoshashyo narxining sezilarni oshib borishi kabi omillar ta'sirida bo'ladi"⁸;

4 Muallif tomonidan Jahon Banki va Xalqaro Valyuta Jamg'armasi ma'lumotlari asosida tuzilgan. Manbalar: GDP growth (annual %) | Data (worldbank.org) , World Economic Outlook (October 2023) - GDP, current prices (imf.org)

5 Manba: Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT)ning 2024 yilga m'ljallangan Jahon iqtisodiy holati va istiqbolari t'g'risidagi hisoboti asosida muallif tomonidan sharhlangan. Manba: World Economic Situation and Prospects report for 2024

6 World Economic Situation and Prospects as of mid-2024 | DESA Publications (un.org)

7 Manba: Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT)ning 2024 yilga m'ljallangan Jahon iqtisodiy holati va istiqbolari t'g'risidagi hisoboti asosida muallif tomonidan sharhlangan. Manba: World Economic Situation and Prospects report for 2024

8 Manba: Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT)ning 2024 yilga m'ljallangan Jahon iqtisodiy holati va istiqbolari t'g'risidagi hisoboti asosida muallif tomonidan sharhlangan. Manba: World Economic Situation and Prospects report for 2024

- Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT)ning 2024-yilga mo'ljallangan Jahon iqtisodiy holati va istiqbollari to'g'risidagi hisobotini tuzuvchi ekspertlarning fikricha, "dunyodagi rivojlanayotgan mamlakatlar 2024-yilda YalMning o'zgarishi borasida turli xil ko'rsatkich va holatni qayd etishi mumkin"⁹;

- O'z navbatida, "Afrika mintaqasida YalM hajmining o'sishi

2024-yilda 3,5 foizgacha o'sishi prognoz qilinmoqda (ma'lumot o'rnida aytish kerakki, ushbu mintaqada YalMning o'sishi 2023-yilda 3,3 foizni takshil etgan. Shuni alohida qayd etish lozimki, "mazkur mintaqadagi iqlim o'zgarishi inqirozi, qolaversa geosiyosiy beqarorlik ham mintaqa rivojlanishiga kuchli ta'sir qiladi"¹⁰;

- Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) mamlakatlarida iqtisodiy o'sish oldingi prognozlardan yuqori bo'lishi mumkin. Xususan, Rossiya Federasiyasida YalMning o'sishi mahalliy ekspertlar kutilmalaridan yuqori darajada bo'lishi, geosiyosiy raqobat maydoniga aylangan Ukrainada YalMning hajmi 2022-yildagi keskin kamayishdan keyin o'rtacha o'sish sur'alari qayd etilishi, Kavkazda "kuchli" o'sish ko'rsatkichlari qayd etilishi mumkin. Umuman olganda, "2024-yilda MDH va Gruziyada YalM hajmi 2024-yilda 2,3 foizga o'sishi prognoz qilinmoqda"¹¹;

- Janubiy Osiyo mintaqasida esa YalM hajmi 2023-yilda taqriban 5,3 foizga o'sdi. 2024-yilda mintaqada YalMning o'sishi 5,2 foiz bo'lishi taxmin qilingan. Ushbu natija jahonda nisbatan eng tez rivojlanayotgan yirik iqtisodiyot hisoblanayotgan Hindiston hisobiga qayd etilishini ta'kidlash mumkin. "Hindiston ham yuqori demografik "kayfiyat"li davlat hisoblanib, shunday murakkab sharoitda ushbu mamlakat YalM hajmi 2024-yilda 6,2 foizga o'sishi mumkin. Bu ko'rsatkich ichki talab, ishlab chiqarish hamda xizmatlar sohasini rivojlantirish hisobiga qayd etilishi prognoz qilinmoqda"¹²;

- "Sharqiy Osiyo mintaqasi bo'yicha xalqaro ekspertlarning kuzatuvlariga asoslanib quyidagilarni ta'kidlashimiz mumkin: "Mazkur mintaqada iqtisodiy o'sish sur'atlari prognozi "o'rtacha pasayish"ni qayd etmoqda. Ya'ni, mintaqa davlatlarida YalMning umumiy hajmidagi o'sish ko'rsatkichi 2023-yildagi 4,9 foizlik ko'rsatkichdan 2024-yilda 4,6 foizgacha pasayishini mumkin"¹³.

- Dissertatsiya tadqiqoti davomida BMTning qator hisobotlarini o'rganish davomida "Lotin Amerikasi hamda Karib havzasi bo'yidagi davlatlarida asosiy iqtisodiy ko'rsatkich hisoblangan YalM hajmi

2023-yildagi 2,2 foizlik o'sishdan joriy yil yakunida 1,6 foizgacha pasayishi ehtimoli"¹⁴ mavjudligi aniqlandi.

Jahonda fond bozori faoliyatiga bevosita ta'sir etuvchi moliyaviy-iqtisodiy globallashuv tendensiyalarining yana biri – inflyatsiya jarayonlari hisoblanadi.

3-rasm. Jahonda moliyaviy globallashuv sharoitida inflyatsiya darajasining o'zgarish tendensiyalari¹⁵.

Izoh: * 2024 yil prognoz parametrlari.

Xalqaro tashkilotlarning fikricha, "so'nggi 2 yil mobaynida moliya bozoridagi asosiy muammolardan hisoblangan global inflyatsiya ko'rsatkichlarining pasayish belgilari kuzatilmoqda. Bu borada, global inflyatsiya ko'rsatkichlari 2022-yildagi 8,1 foizdan 2023-yilda 5,7 foizga tushdi¹⁶. "2023-yilda inflyatsiya foizi prognoz

9 World Economic Situation and Prospects as of mid-2024 | DESA Publications (un.org)

10 World Economic Situation and Prospects as of mid-2024 | DESA Publications (un.org)

11 WESP 2024_Mid-Year_WEB.pdf

12 WESP 2024_Mid-Year_WEB.pdf

13 Манба: Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ)нинг 2024 йилга мўлжалланган Жаҳон иқтисодий ҳолати ва истиқболлари тўғрисидаги ҳисоботи асосида муаллиф томонидан шарҳланган. Манба: World Economic Situation and Prospects report for 2024

14 World Economic Situation and Prospects as of mid-2024 | DESA Publications (un.org)

15 Муаллиф томонидан Жаҳон Банки маълумотлари асосида тузилган. Манба: Inflation, consumer prices (annual %) | Data (worldbank.org)

16 Overview - World Economic Situation and Prospects 2024 - United Nations Sustainable Development

parametrlarga nisbatan deyarli 1 foizga kam bo'ladi¹⁷. Shuningdek, ushbu ko'rsatkich "2024-yilda 3,9 foizgacha pasayishi mumkin"¹⁸.

Albatta, fond bozoriga inflyasiyaning ta'siri nihoyatga kuchli. Bu borada, "fond bozorida ma'lum bir belgilangan stavkaga ega bo'lgan obligatsiyalar hamda boshqa moliyaviy vositalarga inflyasiyaning salbiy ta'siri ko'proq hisoblanadi. Sababi, inflyasiya ko'rsatkichi ta'sirida obligatsiya bo'yicha olingan daromad miqdorining "xarid" qobiliyati aktivni sotib olish vaqtida kutilganidan past bo'lib chiqadi. Agar inflyasiyaning pasayishi kuzatilsa, Markaziy bank asosiy stavkani pasaytiradi. Natijada, obligatsiyalarning fond bozoridagi narxi nisbatan ko'tariladi. Aksincha, inflyasiyaning oshishi kutilsa, Markaziy bank asosiy stavkani oshiradi. Ushbu holatda fond bozoridagi obligatsiyalarning narxi pasayadi". Mazkur vaziyatda fond bozoridagi qimmatli qog'ozlar narxiga inflyasion kutilmaning ta'siri kuchli bo'ladi (2.3-paragrafda ushbu omillarning ta'siri ekonometrik tahlillar asosida baholangan).

Shuningdek, jahonda moliyaviy globallashuv tendensiyalaridan yana biri – rivojlangan hamda rivojlanayotgan davlatlarda moliyaviy resurslar, investitsiyalar hamjidagi o'sishning sekinlashuvi bo'lmoqda. Biroq, aksariyat rivojlangan davlatlar investitsiyalarni fond bozorida raqamli infratuzilma, yashil energiya kabi barqaror va texnologiyaga asoslangan tarmoqlarga yo'naltirishga harakat qilmoqda. Bu borada, rivojlanayotgan davlatlarda kapitalning chetga chiqishi hamda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimining tobora kamayishi muammolari ortib bormoqda. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, geosiyosiy keskinliklar esa ushbu tendensiyalarga va fond bozoridagi investitsion jarayonlarga o'zining kuchli ta'sirini o'tkazmoqda.

Jahon fond birjalari federatsiyasi hisobotlarida ta'kidlanishicha, "2023-yilda geosiyosiy keskinlik kuzatilgan Isroil - G'azo hududida va Ukraina hududidagi urushning hamon davom etishi hamda geosiyosiy keskinlikning tobora boshqa mintaqalarda ham kuchayishi barobarida fond bozorining ichki bozor kapitallashuvi yiliga sezilarli darajada o'sishga erisha oldi (13,6%), ammo, fond bozorlaridagi savdo qiymati, yangi listing kompaniyalari soni, investitsiya oqimlari nisbatan kamaydi. Shu bilan bir qatorda, derivativlar (hosilaviy qimmatli qog'ozlar) hajmi ham sezilarli darajada o'sdi (ayniqsa, opsiyonlar hajmi). Ammo, umuman olganda taomilga binoan umumiy bozorlar kabi fond bozori ham turli noaniqliklardan himoyalani zarurligini unutmaslik kerak"¹⁹.

Jahon fond birjalarida so'nggi vaqtlardagi o'zgarish tendensiyalarini mazkur tadqiqot ishida tahlil qilish orqali jahonda moliyaviy globallashuv tendensiyalarini chuqurroq o'rganish imkoniyati mavjud bo'ladi.

Bu borada, "yirik fond bozorlarida o'tkazilgan IROlarni alohida ta'kidlash mumkin"²⁰. Jumladan:

1) "AQSh fond bozorlarida 2023-yilda umumiy qiymati 17,57 mlrd. AQSh dollari miqdoridagi 139 ta IRO muvaffaqiyatli amalga oshirildi:

- IT sohasida asosiy korporativ tuzilmalardan hisoblangan "ARM Holding RIs" o'z qimmatli qog'ozlarini NASDAQ fond bozorida 4,87 mlrd. AQSh dollari miqdorida joylashtira oldi. Aytish lozimki, mazkur IRO mamlakat fond bozorida yilning eng katta hajmdagi moliyaviy operatsiyasi sifatida e'tirof etildi;

- "Marlebear Ins" (asosiy iste'mol mollarini ishlab chiqaruvchi yirik kompaniya) kompaniyasi tomonidan 660 mln. AQSh dollarlik hamda "RayzeBio Ins" (sog'liqni saqlash sohasidagi yirik korporativ tuzilma) kompaniyasi tomonidan 311 mln. AQSh dollariga teng bo'lgan IROlar samarali o'tkazildi;

- NASDAQ fond bozorida yana "Oddity Tesh Ltd" va "Arogee Therareutiss Ins" kabi korporativ tuzilmalar mos ravishda 423,68 mln. AQSh dollarilik hamda 300,05 mln. AQSh dollarilik yirik IROlarni tashkil etishlari orqali qimmatli qog'ozlari savdosini muvaffaqiyatli yakunlashdi"²¹.

1-jadval. AQSh fond bozori kapitalizatsiyasi haqida ma'lumot²².

Yillar	AQSh fond bozori kapitalizatsiyasi, mlrd. AQSh doll.	AQShdagi TOP 500 kompaniyalar		Oldingi yilga nisbatan o'zgarishi, %
		fond bozori kapitalizatsiyasi hajmi, mlrd. AQSh doll.	Umumiy bozor kapitalizatsiyasidagi ulushi, %	
2014	26 338,8	19 331,3	73,4	9,6 ↑
2015	25 076,9	18 774,6	74,9	-4,8 ↓
2016	27 362,5	20 222,1	73,9	9,1 ↑

17 Inflation Peaking amid Low Growth (imf.org), Mapped: 2023 Inflation Forecasts by Country (visualcapitalist.com)

18 Overview - World Economic Situation and Prospects 2024 - United Nations Sustainable Development

19 FY 2023 Market Highlights Report.pdf (world-exchanges.org)

20 Жаҳон фонд биржасилари федерацияси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тадқиқ этилди. Манба: FY 2023 Market Highlights Report.pdf (world-exchanges.org)

21 Жаҳон фонд биржалари федерацияси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тадқиқ этилди. Манба: FY 2023 Market Highlights Report.pdf (world-exchanges.org)

22 Sibilis Research маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган. Манба: US Stock Market Total Market Value (2024) | Sibilis Research

2017	31 774,5	23 938,1	75,3	16,1 ↑
2018	30 449,3	22 065,6	72,5	-4,2 ↓
2019	33 905,9	28 125,5	83,0	11,4 ↑
2020	40 736,5	33 388,3	82,0	20,1 ↑
2021	52 263,0	42 368,1	81,1	28,3 ↑
2022	40 511,8	33 781,3	83,4	-22,5 ↓
2023	50 781,6	42 047,8	82,8	25,4 ↑

Yuqoridagi 2.1-jadvalga keltirilganidek, AQSh fond bozorining umumiy kapitalizatsiyasi hajmi 2023-yil yakuniga ko'ra 50781,6 mlrd. AQSh dollari tashkil etdi. "2023-yilda jami bozor kapitalizatsiyasining umumiy qiymatida ommaviy kompaniyalarning ulushi 25,1 foiz, davlat korporatsiyalarining ulushi 236,7 foizga oshgan"²³.

2) Osiyo-Tinch okeani mintaqasi fond bozorlarida (Asian-Rasifis Stosks) 2023-yil davomida 875 ta 75,35 mlrd. AQSh dollariga teng bo'lgan IROlar muvaffaqiyatli amalga oshirildi:

- Shanxay fond birjasi (Shanghai Stok Exshange)da eng yirik hududiy IRO amaliyoti "Hua Hong Semisondustor Ltd" tomonidan o'tkazilib, mazkur IROning umumiy qiymati 3,14 mlrd. AQSh dollariga teng bo'ldi. Shuningdek, mazkur fond birjasida aviasiya, aerokosmik qismlarni ishlab chiqaruvchi "Huaqin Teshnology Somraniy" kompaniyasi 866.44 mln. AQSh dollari, smartfonlar, planshetlar, noutbuklar hamda boshqa mahsulotlarni ishlab chiqaruvchisi "Baimtes Material So" kompaniyasi 1,05 mlrd. AQSh dollariga teng bo'lgan IROlarni tashkil etishi orqali qimmatli qog'ozlari savdosini muvaffaqiyatli yakunlashdi;

- Indoneziya fond birjasida (Indonesia Stok Exshange) "Amman Mineral International" kompaniyasi tomonidan umumiy qiymati 696,74 mln. AQSh dollariga teng bo'lgan IRO amaliyoti muvaffaqiyatli amalga oshirildi;

- Yaponiya fond birjasida "Kokusai Elestris Sorr" tomonidan 821,0 mln. AQSh dollarlik IRO o'tkazilgan;

- 2023-yilda Osiyo-Tinch okeani mintaqasi fond bozori kapitalizatsiyasida Xitoyning Shanxay fond birjasi ko'rsatkichi yuqori o'rin egalladi. Ya'ni, ushbu fond birjaning 2023-yilda bozor kapitalizatsiyasi 7357,6 mlrd. AQSh dollariga teng bo'ldi.

4-rasm. 2023 yilda Osiyo-Tinch okeani mintaqasi fond bozori kapitalizatsiyasi, mlrd. AQSh dollari²⁴.

23 US Stock Market Total Market Value (2024) | Sibilis Research

24 APAC: largest stock exchanges by market cap 2023 | Statista

Shuningdek, Yaponiya fond birjasi bozor kapitalizatsiyasi 5586,1 mlrd. AQSh dollari, Shenchjen fond birjasi bozor kapitalizatsiyasi 4934,9 mlrd. AQSh dollari, Gonkong fond birjasi bozor kapitalizatsiyasi 4567,5 mlrd. AQSh dollari, shuningdek, Hindiston milliy fond birjasi bozor kapitalizatsiyasi 3229,9 mlrd. AQSh dollari, Koreya fond birjasi bozor kapitalizatsiyasi 1772,3 mlrd. AQSh dollarini tashkil etganligini kuzatish mumkin.

Yuqoridagi 4-rasm ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, Xitoy (Gonkong), Yaponiya, Hindiston davlatlari fond birjalarining ulushi yuqori hisoblanadi. Ushbu fikrni fond birjalarida o'tkazilgan yirik IRO amaliyotlari bo'yicha tahliliy ma'lumotlar ham isbotlab turibdi.

3) Evropa, Yaqin Sharq va Afrika mintaqasi fond bozorlarida

2023-yilda jami 203 ta IRO amaliyoti o'tkazildi. Mazkur ommaviy joylashtirish natijasining umumiy qiymati 18,03 mlrd. AQSh dollariga teng bo'ldi.

5-rasm. 2023 yilda Evropa, Yaqin Sharq va Afrika mintaqasi fond bozori kapitalizatsiyasi, mlrd. AQSh dollari²⁵.

Ushbu yilda mintaqadagi eng yirik IRO 2023-yilda "Hidroelestrisa SA" tomonidan Buxarest fond birjasi orqali o'tkazilib, uning umumiy qiymati 2,06 mlrd. AQSh dollarini tashkil etgan. Evropa Ittifoqi bo'yicha eng yirik hajmdagi IROlarni "Deutsshe Boerse AG" (665,84 mln. AQSh dollari) va "Thyssenkrur Nusera AG" (859,75 mln. AQSh dollari) o'tkazishgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilar asosida aytish mumkinki, jahonda yirik fond bozorlarida rivojlanish tendensiyalari turlicha. Ushbu yirik fond bozorlarida o'tkazilayotgan qimmatli qog'ozlarni ommaviy joylashtirish bozor kapitalizatsiyasi shakllanishida muhim o'ringa ega bo'lib bormoqda.

Tadqiqotlarimizga asoslanib, fond bozorida investisiya oqimlarining pasayish tendensiyalari kuzatilayotgan vaqtda yuqori darajadagi qarz hajmi, foiz stavkalarining tobora ortib borishi natijasida global investisiyalarning o'sish hajmi past darajada qolishini taxmin qilishimiz mumkin. Bu borada, 2024-yilning yanvar oyida Shveysariyada o'tkazilgan Dunyo Iqtisodiy forumida ta'kidlanganidek, "moliya bozori va iqtisodiy faoliyatda 5 ta yirik tendensiya asosiy drayver sifatida e'tirof etilishi mumkin" :

"1-tendensiya: sun'iy intellektning moliya institutlariga ta'sirining kuchayib borishi;

2-tendensiya: xususiy kreditlar tizimi institutlari – mikromoliya tashkilotlarining fond bozoriga integratsiya qilishning jadallashuvi;

25 Leading stock exchanges by market cap EMEA 2023 | Statista

3-tendensiya: energetika xavfsizligi hamda yashil iqtisodiyotga o'tishning tezlashishi;

4-tendensiya: davlatdagi makroprudensial rejimlarning o'zgartirilishi;

5-tendensiya: global ta'minot zanjiridagi muammolarning yuzaga kelishi" .

Mazkur tendensiyalar albatta jahonda fond bozoriga ta'sir o'tkazmasdan qolmasligi aniq. Shu sababli, bu boradagi ko'rsatkichlarni tahlil qilish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Djalal Abdul Kaum, Borsh Lyudmila Mihaylovna, Zharova Amina Rimasovna. Methodological basis of stock markets of developed and developing countries in modern conditions. Наука и инновации в современных условиях. — 2021. — № 15. — С. 151–154.
2. Мухамедов Ф. Ўзбекистонда қимматли қоғозлар бозори савдо тизимларини ривожлантириш йўналишлари 08.00.07 – “Молия, пул муомаласи ва кредит” иқтисодиёт фанлари доктори (dsc) диссертацияси автореферати. Тошкент – 2019. 60 б.
3. Хожиматов Р. Фонд бозорини ривожлантириш хусусиятлари ва истиқболли банк воситалари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 2, март-апрель, 2019 йил. 21_Khojimatov.pdf (tsue.uz)
4. The \$109 Trillion Global Stock Market in One Chart (visualcapitalist.com)
5. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ)нинг 2024 йилга мўлжалланган Жаҳон иқтисодий ҳолати ва истиқболлари тўғрисидаги ҳисоботи. Манба: World Economic Situation and Prospects report for 2024
6. Халқаро Валюта Жамғармаси маълумотлари. Манба: World Economic Outlook (October 2023) - GDP, current prices (imf.org)
7. World Economic Situation and Prospects as of mid-2024 | DESA Publications (un.org)
8. WESP 2024_Mid-Year_WEB.pdf
9. Overview - World Economic Situation and Prospects 2024 - United Nations Sustainable Development
10. Inflation Peaking amid Low Growth (imf.org), Mapped: 2023 Inflation Forecasts by Country (visualcapitalist.com)
11. Жаҳон фонд биржасилари федерацияси маълумотлари. Манба: FY 2023 Market Highlights Report.pdf (world-exchanges.org)
12. Sibilis Research маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган. Манба: US Stock Market Total Market Value (2024) | Sibilis Research
13. APAC: largest stock exchanges by market cap 2023 | Statista
14. Leading stock exchanges by market cap EMEA 2023 | Statista
15. World Economic Forum Annual Meeting 2024 | World Economic Forum (weforum.org)

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

